

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Biznes analitikaning raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyati

Isayev Bohodirjon Maxamatshoyevich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes analitikani mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, rivojlantirishdagi ro'li va foydasi, foydalanish usullari va raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: biznes analitika, texnologiya, iqtisod, taxlil, KPI, ERP

The importance of business analytics in the digital economy

Isayev Bohodirjon Makhamatshoeych

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Abstract: This article shows the development of business analytics through the country's economy, its role and benefits in development, its methods of Use and digital technologies.

Keywords: business analytics, technology, economics, analysis, KPI, ERP

Kirish.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Ko'pgina kompaniyalar oydan oyga va yildan-yilga daromadni qanday oshirish haqida o'ylashdan to'xtamaydilar. Mahsulotlaringiz va xizmatlaringizni qanday yaxshilash, konversiyalarni oshirish va eng muhimi, bularning barchasini qanday tahlil (analitika) qilish kerak ?

Har qanday biznesning eng muhim elementlaridan biri bu tahlildir. Muayyan ko'rsatkichlarning ma'nosini tushunish uchun barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir. Kompaniyaning kelajakdagi

muvaffaqiyati to'g'ri o'tkazilgan analitika va undan keyingi strategik jihatdan to'g'ri qadamlarga bog'liq.

Biznes analitika nima ?

Biznes analitika (**Business Intelligence, BI**) – bu turli manbalardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatish usuli bo'lib, kompaniyalar tomonidan asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalaniladi.

«**Biznes analitika**» tushunchasining o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud. Bozor munosabatlari paydo bo'lishi bilan odamlar ertaga, bir hafta yoki bir oy ichida qancha pul topishlari mumkinligi bilan qiziqqa boshladilar. Albatta, o'tmish va hozirgi tahlillar tubdan farq qiladi. Endi bu deyarli to'liq raqamlashtirilgan ma'lumot bo'lib, uni yig'ish va qayta ishlash ko'p hollarda avtomatik jarayondir. Ushbu kontsepsiyaning zamonaviy talqini shunday ko'rinadi. Albatta, siz biznes ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilmasdan ishlashingiz mumkin, ammo bu yondashuv bilan siz kompaniyani mashtablashtirishingiz dargumon. Ishonchli va dolzarb ma'lumotlarsiz biznes deyarli «ko'r-ko'rona» oldinga siljiydi.

Nega Biznesga Analitika Kerak ?

Biznesni kattalashtirish va mashtablashtirishni har doim tahlil natijalari va miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga asoslangan strategik reja bilan bog'lash kerak.

Biroq, nafaqat biznesingizni kengaytirganda, siz tahlillarni foydalanishingiz kerak. Sotuv dinamikasini, reklama natijalarini va sotish konvertatsiyani muntazam ravishda kuzatib borish muhimdir. Bu kuchli raqobatbardosh bozorda o'z o'rnini saqlab qolishning yagona yo'li.

Biznes analitikani joriy etishning qanday afzalliklari bor ?

Keling, har qanday biznes uchun asosiy afzalliklarni ko'rib chiqamiz:

Xodimlarning samaradorligini oshiradi, biznes analitika bilan ishlashning eng muhim afzalliklaridan biri bu kompaniya xodimlarining faoliyatiga ta'sir qilish qobiliyatidir. Qaysi xodim va u o'z vazifalarini qanday bajarayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lganingizda - masalan, uning sotib olishni rad etish foizi qanchalik yuqori bo'lsa, siz xodimlarning malakasini oshirishni rejalashtirishingiz yoki yaxshi ishchilarni mukofotlashingiz mumkin.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Oldingi bandda aytib o'tilgan «**muvaffaqiyatsizlik darajasi**» ham mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Agar «**muvaffaqiyatsizlik darajasi**» odatdagidan yuqori bo'lsa va har oy oshib borsa, siz zudlik bilan takomillashtirilishi kerak bo'lgan joylarni darhol izlashingiz kerak. Xodimlar bilan ishlash va nosozliklar foizini kamaytirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi va undan keyin muhim ko'rsatkich

iste'molchining brendga sodiqligi hisoblanadi. Kutilayotgan foydani prognoz qiladi, o'tkazilgan biznes tahlilidan olingan ma'lumotlardan pul tushumlarini prognozlashda foydalanish mumkin. Bu sizga marketing byudjetini taqsimlash va biznesni kengaytirish xarajatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, o'tgan yilning yozi uchun savdo ma'lumotlarini bilib, siz mavsumiylik va iste'molchi qobiliyatini hisobga olgan holda taxminiy foydani taxmin qilishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot reklama va xaridlar uchun to'g'ri miqdorni ajratishga yordam beradi, va savdo bo'limi kerakli foyda uchun aniq rejalarni taqdim etadi. Taxminan ishlashdan ko'ra analitika ma'lumotlarni bilish ancha xotirjamroq va kompaniya bir oy yoki olti oy ichida qanday raqamlarni keltirishi mumkinligini tahlil qiling.

Biznes analitikani qanday joriy etish mumkin?

Ba'zi ma'lumotlarni olish uchun siz avval ularni qaysi manbalardan to'plashingiz kerakligini hal qilishingiz kerak. Shundan so'ng, qaysi tahlil vositalaridan foydalanishni va oxir-oqibat bularning barchasini qanday kuzatish va tahlil qilishni o'ylab ko'ring, Tahlil uchun manbalarni tanlang, bu har qanday reklama yoki sotuv manbai bo'lishi mumkin – kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari, onlayn reklama aksiyalari va boshqalar. Lekin bir vaqtning o'zida mumkin bo'lgan hamma narsani ishga tushirmang, chunki sarosimaga tushib, ma'lumotlarda adashib qolishingiz mumkin. Tahlilni bosqichma-bosqich o'tkazish ancha yaxshi. Misol uchun, agar sizning asosiy sotuvlaringiz endi veb-saytdan kelgan bo'lsa, unda birinchi navbatda analitikani o'rnatish va kamida hisobot oyi uchun ma'lumotlarni to'plash mantiqan to'g'ri keladi. Shundan so'ng siz olingan ma'lumotlarni qayta ishlashingiz va keyingi indikatorga o'tishingiz mumkin. Odatda ikkinchi o'rinda kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari turadi. Har birining o'z statistikasi va qoidalari bor, shuning uchun siz uchun eng samaralisini aniqlang va keyingi tahlil qilish uchun ma'lumotlarni to'plang. Keyingi qadamlar biznesning har bir yo'nalishi uchun o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun rivojlanayotgan bozorlar, kimdir uchun esa onlayn saytlardan ma'lumotlar to'plami – **Yandex.Direct** va **Google Ads**.

Agar sizda **ERP** tizimi mavjud bo'lsa, u holda bu biznes ma'lumotlarini to'plash uchun juda foydali manba bo'lishi mumkin, ayni paytda siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish barcha manbalarni aniqlaganingizdan so'ng, siz tahlil vositalarini tanlashga o'tishingiz mumkin, biz biznes uchun tahlillarni to'plashi mumkin bo'lgan har bir xizmatni tasvirlamaymiz. Ularning ko'pi bor va ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Tahlillarni yig'ishni boshlash va ma'lumotlarni o'rganish hajmini bosqichma-bosqich oshirish uchun

murakkab echimlarni darhol ulash shart emas. Soddalashtirilgan, ammo ishonchlilardan boshlash yaxshidir.

KPI, ERP Tizimi Sizning Biznesingizga Qanday Yordam Beradi?

KPI ERP tizimi kompaniyalarga o'z operatsiyalarini har tomonlama ko'rish imkonini beradi, bu esa rahbarlarga biznes qarorlarini ma'lumotlarga asoslanishiga imkon beradi. **KPI** tizimi moliya, ishlab chiqarish, operatsiyalar, savdo va marketing va inson resurslari (**HR**) kabi bo'limlardan ma'lumotlarni to'playdigan markaziy ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Ushbu markaziy ma'lumotlar bazasi tufayli manfaatdor tomonlar turli stsenariylarni tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish va boshqa kerakli tahlillarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni tejashga va odamlarning sarflagan xarajatlarini yaxshilashga olib keladi.

Business Intelligence yoki **BI** yoki **Big Data** - bu bugungi kunda biznesda tinimsiz ishlatiladigan atamalar. Yaqin vaqtgacha ular yirik korporatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan atamalar edi. Biroq, tarqatish, litsenziyalash va qo'llab-quvvatlash texnologiyasi rivojlanib, kichik va o'rta tashkilotlar uchun yanada qulayroq bo'lib qoldi.

Business Intelligence texnologiyasi nima?

Business Intelligence Technology - bu katta ma'lumotlardan qiymat olishga imkon beradigan vosita. Ma'lumotlar omborlari, boshqaruv panellari, vaqtincha hisobot berish, ma'lumotlarni aniqlash vositalari va bulutli ma'lumotlar xizmatlari biznes-razvedka texnologiyalarining ayrim misollari.

Business Intelligence texnologiyalari tashkilotning barcha darajalarida **KPI** (ko'rsatkichlarning asosiy ko'rsatkichlari) va ko'rsatkichlarini qo'llash orqali samarali o'lchovlar uchun juda muhimdir. Business Intelligence vositalari kompaniyalarga tarixiy va dolzarb ma'lumotlarni kontekstlashtirishga imkon beradi, bu esa qarorlarni yaxshiroq qabul qilish va / yoki prognozlashni yaxshilaydi.

Biznes aqlidan qanday foydalaniladi ?

Ishbilarmonlik faoliyati odamlar va tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Business Intelligence ma'lumotni boshqarish, tashkil etish va qaror qabul qilish uchun foydali ma'lumotga aylantirish uchun ishlatiladi.

Tashkilotlarning Business Intelligence-dan foydalanishning ba'zi usullari:

- Xaridorning xatti-harakati, sotib olish va savdo tendentsiyalari tahlili
- Savdo va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'lchash, monitoring qilish va bashorat qilish

- Byudjet va moliyaviy rejalashtirish va prognozlash
- Marketing kampaniyalarining ishlashini kuzatib boring
- Jarayonlar va operatsion ko'rsatkichlarni optimallashtirish
- Etkazib berish va etkazib berish tarmog'ining samaradorligini oshirish
- Internet va elektron tijorat tahlili
- Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish
- Xavf tahlili
- Strategik qiymat drayverini tahlil qilish

Qaysi kompaniyalar ?

BI-dan deyarli har bir kichik, o'rta va yirik kompaniya foyda ko'rishi mumkin. **BI** munozarasi uchun yaxshi ko'rsatkich bo'lgan aniq muammolar yoki sinariylar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- Bir nechta biznes ilovalaridan ma'lumotlarni birlashtirish zarurati yoki.
- Biznes operatsiyalari, moliya va biznesning boshqa sohalarida ko'rinmaslik.
- Tegishli biznes ma'lumotlariga tez va samarali kirish zarurati.
- O'z vazifalarini bajarishda ma'lumot va tahlillarga muhtoj bo'lgan xodimlar sonining ko'payishi.
- Tez biznes o'sishi yoki yaqinda yoki yaqinlashib kelayotgan qo'shilish, sotib olish.
- Yangi mahsulotlarni joriy etish.**BI** echimlari, kompaniyaning hajmidan qat'iy nazar, kompaniyaga turli xil imtiyozlarni taqdim etadi.
- Xodimlar bilan ma'lumotni samarali va samarali bo'lishing, qaror qabul qiluvchilardan tortib funktsional jamoalarga qadar **BI** har kimga istalgan vaqtda va istalgan joyda mavjud ma'lumotlarga kirish va ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. Kompaniya bo'ylab har bir kishi tezroq yaxshiroq qaror qabul qilishi mumkin.

Xodimlarga darhol mavjud va tushunarli bo'lgan analitik ma'lumotlarga kirish orqali ular yanada samarali ishlashlari va umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlashlari mumkin, hamkorlik va ma'lumot olishni soddalashtiring, to'g'ri moliyaviy va operatsion ma'lumotni olish uchun bitta manbaga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Ma'lumotlarning bitta markaziy manbai yordamida siz o'zingizning asosiy ishlash ko'rsatkichlaringizni (KPI) kuzatishingiz, hisobotlarni ochishingiz, ma'lumotlarni tahlil qilishingiz va hujjatlarni almashishingiz mumkin. Keyinchalik barcha biznes bo'linmalar biznes maqsadlariga moslashtiriladi va kompaniyaning ish faoliyatini yaxshiroq nazorat qilish mumkin. Shu tarzda siz

yaxshiroq xabardor bo'lasiz va o'z vaqtida umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlaydigan qarorlar qabul qilishingiz mumkin, ko'p miqdordagi ma'lumotlar tufayli, BI shuningdek, biznesning samaradorligini va chuqurroq darajadagi imkoniyatlarni tushunish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar strategik va taktik qarorlarni qabul qilish uchun tahlil qilish va baholash uchun qulayroq va ulardan foydalanish oson.

Siz biznes-razvedka va biznes-tahlil o'rtasidagi farqni muhokama qilishingiz mumkin. Birinchi ko'rinish shundaki, **BI** va **BA** aslida bir xil. Bunda dalil shuki, **BA** qaror qabul qilishning haqiqiy jarayonini hisobga olmaganda **BI** ning yuragi bo'lib, qaror qabul qilish bosqichlariga e'tibor qaratadi. Boshqalar aytadiki, biznesni tahlil qilish, masalan, ishbilarmonlik zakovati kabi, ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bashoratli tahlildan foydalanadi va vizual hisobotlarni yaratadi. Ushbu hisobotlar biznesni takomillashtirish va imkoniyatlar va kuchli tomonlar tahlili uchun foydalaniladi. Ushbu nuqtai nazar shundan dalolat beradiki, asosiy farq shundan iboratki, biznesni tahlil qilish muammolar paydo bo'lishidan oldin ularni echishda bashoratli usullardan foydalanadi. O'z navbatida, **BI** tashkilotlarga real vaqt rejimida ish faoliyatini kuzatib borish va mavjud muammolar va imkoniyatlarni aniqlashga imkon beradi. Business Intelligence yechimlari o'zlarining biznes modellaridan mamnun bo'lgan va biznes faoliyatini yaxshilashni, samaradorlikni oshirishni va maqsadlarga erishishni istagan kompaniyalar uchun idealdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massach usetts Institute of Technology, Cambridge, MA
2. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
3. Isayev, B. (2024). Mamlakat taraqqiyotida nanotexnologiyani roli. Research and implementation, 2(2), 133-137.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
5. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
6. Yuldashev, M. (2023, November). About data analysis in the modern world. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.